

वृत्तियाँ और क्रियाएं

Dispositions and Occurrences

Paper Id : 18520 Submission Date : 05/01/2024 Acceptance Date : 14/01/2024 Publication Date : 18/01/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10653924

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

सुमेरु दे. गोंडाने

सहा. अध्यापक

दर्शनशास्त्र

शा.वि.जा.वि.संस्था

अमरावती,महाराष्ट्र

सारांश

राईल ने स्वयं कहा है कि, The Concept of Mind में विविध मानसिक अवधारणों की तार्किक परीक्षा करने का प्रयास किया है। उस परीक्षा के बाद यह ज्ञात होता है कि, वे अवधारणाएं आन्तरिक घटनाओं के सूचक शब्द नहीं हैं। जैसा कि परम्परागत मत था। राईल के अनुसार, जिसे गलती से आन्तरिक घटना सूचक शब्द समझा जाता है वे वास्तव में वृत्ति-सूचक शब्द होते हैं। वृत्ति-सूचक शब्दों का तार्किक व्यापार घटना-सूचक शब्दों से भिन्न होता है। इन्हें एक समझना कोटिविषयक दोष है। राईल यह दर्शाते हैं कि, घटना की विशेषता क्या है? वृत्ति की विशेषता क्या है? और किन कारणों से वृत्ति को घटना समझा जाता है। तथा अस्तित्वत्व में न रहनेवाली मानसिक घटनाओं का अस्तित्व कैसे मान लिया जाता है। राईल तार्किक भाषिक विश्लेषण पद्धति का प्रयोग कर आन्तरिक, मानसिक घटनाओं के अस्तित्व पर प्रश्न उपस्थित करके उनका वृत्ति-सूचक स्पष्टीकरण देते हैं।

सारांश का
अंग्रेजी अनुवाद

Ryle wrote in his work 'The Concept of Mind' that he is trying to display the geography of logical analysis of mental concepts but contrary to traditional view the concepts for inner mental events are not indicative, as they are dispositional. The logical form of dispositional word is different from the occurrence. There are two different categories of word. But they are mistakenly accepted as the same one. Ryle referred this mistake as category mistake. Ryle tries to express the feature of occurrence and the feature of disposition. Ryle tries to answer the question like why occurrence present itself as disposition and also how do we accept the non-existent entity in existence. Ryle applied the method known as logico-linguistic method. To give the possible answer of those questions. Ryle answers for non-existent mental entity is dispositional.

मुख्य शब्द

वृत्ति, क्रिया, निरुपाधिक, सोपाधिक, अर्धसोपाधिक।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद

Dispositions, Occurrences, Categorical, Hypothetical, Semi-Hypothetical.

प्रस्तावना

अपनी पुस्तक The Concept of Mind में गिलबर्ट राईल मानसिक अवधारणाओं का व्यवहारवादी स्पष्टीकरण देने का प्रयास करते हैं। मानसिक घटनाओं को भी शारीरिक घटनाओं की तरह माना जाता है। अतः मानसिक घटना अमूर्त रूप में अस्तित्व में है। यह परम्परागत मत व्यवहारवाद के अनुकूल नहीं है। व्यवहारवाद के समर्थन में राईल ने मानसिक घटनाओं का खण्डन उन्होंने मानसिक घटनाओं को इस लेख में वृत्ति-सूचक शब्दों में रूपान्तरित करके किया है।

अध्ययन का**उद्देश्य**

तार्किक, भाषिक विश्लेषण पद्धति द्वारा मानसिक अवधारणाओं की कोटियाँ निर्धारित करते हुए राईल कहते हैं कि, मानसिक अवधारणाओं को जिन मानसिक घटनाओं का सूचक समझा जाता है, वास्तव में ऐसी किसी भी मानसिक घटना का अस्तित्व ही नहीं है। यह मत राईल वृत्ति और घटना में भेद को दर्शा कर सिद्ध करते हैं। किन्तु कारणों से घटना को वृत्ति समझा जाता है यह दर्शाना इस अध्ययन का उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन**वृत्ति और क्रिया में भेद :**

किसी शब्द को वृत्ति-सूचक कहना, केवल यह कहना नहीं है कि, वह क्रिया-सूचक नहीं है। क्योंकि वृत्ति-सूचक शब्द अनेक प्रकार के होते हैं। शौक ऐसी चीज नहीं है जैसी आदत और शौक व आदत क्षमता से भिन्न है। इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करने का उद्देश्य यह है कि, मनुष्य व्यवहार का वर्णन करनेवाली प्रमुख अवधारणाएं वृत्ति-सूचक अवधारणाएं होती हैं। मशीन में भूत का अंधविश्वास इतना मजबूत हो गया है कि, यह अवधारणाएँ गुप्त रूप से कार्यकारण की निर्देशक मानी गई। वृत्ति-सूचक शब्दों को निरूपाधिक (Categorical) रपट माना गया। जो अगोचर घटना का निर्देश करती है, जबकि वृत्ति-सूचक कथन निरीक्षणीय खुले, सोपाधिक या अर्धसोपाधिक होते हैं। 'शक्ति' (Force) को कोई गुप्त सत्ता माने जाने का पुराना मिथक भौतिक शास्त्र में छोड़ दिया गया। लेकिन मन विषयक सिद्धान्तों में उसका सहयोगी गुप्त अस्तित्व का सिद्धान्त बचा रह गया।

ऐसा नहीं है कि मानसिक घटना-सूचक शब्द नहीं होते। वे भी वृत्ति-सूचक शब्दों की तरह अनेक प्रकार के होते हैं, और उनकी भिन्नता को भुला देने से मानसिकता को छायात्मक या गुप्त से अभिन्न कर देखा जाता है। अनुभूति, संवेदना, उत्तेजना, धड़कन इत्यादि तार्किक व्यवहार भिन्न-भिन्न होते हैं।

वृत्ति-सूचक शब्दों का तर्क (Logic of Dispositional Word)

गाय को जुगाली करनेवाली कहना या किसी व्यक्ति को सिगरेट का लती कहना, यह कहना नहीं है कि गाय अभी जुगाली कर रही है। या व्यक्ति अभी सिगरेट पी रहा है। गाय को जुगाली करनेवाली कहना यह कहना है कि, वह समय-समय पर जुगाली करती है। व्यक्ति को सिगरेट का लती कहना, यह कहना है कि वह समय-समय पर सिगरेट पीता है। जब तक गाय जुगाली न करे तब तक उसे जुगाली करनेवाली नहीं कहा जा सकता या जब तक सिगरेट का लती सिगरेट न पिए उसे लती नहीं कहा जा सकता। किन्तु 'वह सिगरेट पी रहा है' वही अर्थ व्यक्त नहीं करता जो 'वह सिगरेट का लती है' करता है। यह वाक्य, - वह 'सिगरेट पीता है' क्रिया-सूचक व वृत्ति-सूचक भी है। लेकिन सभी क्रिया-सूचक वाक्य वृत्ति-सूचक नहीं होते। या सभी वृत्ति-सूचक वाक्य क्रिया-सूचक नहीं होते। उदा. रबर 'लचीला' है। एक वृत्ति-सूचक वाक्य है। इस वृत्ति के अनुरूप कोई क्रिया-सूचक अभिव्यक्ति नहीं है। हम ऐसा नहीं कहते कि रबर 'लचकता है' बल्कि हमारी अभिव्यक्ति बदल जाती है और हम कहते हैं कि, 'रबर को खींचने पर वह तन जाता है'। और छोड़ देने पर सिकुड़ जाता है'। जैसे सिगरेट का लती किसी क्षण विशेष में सिगरेट पीता है, वैसे रबर किसी क्षण-विशेष में लचीला नहीं होता। उसी तरह एक केकवाला (Baker) केक बनाता है लेकिन किराणावाला किराणा नहीं बनाता। वह अब शक्कर बेच रहा है। अब चायपत्ती का वजन ले रहा है या अब मक्खन बांध रहा है। 'जानना' शब्द भी जुगाली या सिगरेट के समान नहीं है। बल्कि रबर व किराणा की तरह जटिल है।

'वह अंग्रेजी जानता है' - इसकी वृत्ति-सूचक क्रिया 'वह अंग्रेजी जान रहा है' नहीं होती, बल्कि 'जब उससे अंग्रेजी में प्रश्न किए जाए तो वह अंग्रेजी में उत्तर देता है या अंग्रेजी पढ़ता और

लिखता है' यहाँ व्यक्ति अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने से परे मन में कोई जानने की गुप्त क्रिया नहीं घटती। इसीलिए हम यह प्रश्न करें कि व्यक्ति का 'जानना' हमें इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वह उसके मन में गुप्त रूप से घटता है। उसके बोलने, पढ़ने, लिखने से परे कोई 'जानने' की क्रिया नहीं घटती। मन में गुप्त रूप से क्रिया घटती है, यह अधिकरणवादी मनोविज्ञान (Faculty Psychology) का अवशेष है।²

यह मान लिया जाता है कि, प्रत्येक निरूपाधिक वाक्य (Categorical) तथ्य का निर्देश करता है। जैसे यह कहना कि, एक सोया हुआ व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ सकता है या शक्कर पानी में घुल जाती है, तो पढ़ने और पानी के घुलने के गुणधर्म का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। जो सोये हुए व्यक्ति में गुप्त रूप से रहते हैं; या शक्कर गुप्त रूप से पानी में घुलने का गुणधर्म रखती है। जबकि वास्तविकता यह है कि, यह वाक्य निरूपाधिक न होकर सोपाधिक है। अर्थात् इस वाक्य का तर्कशास्त्र सोपाधिक है। जो 'यदि-तो' के आकार में व्यक्त होता है। इसकी सही अभिव्यक्ति ऐसी होगी। यदि व्यक्ति को नींद से उठाकर अंग्रेजी पढ़ने को कहा जाए तो वह अंग्रेजी पढ़ेगा। या 'शक्कर को पानी में डाला जाए तो वह घुलेगी'। मशीन में भूत के अंधविश्वास के कारण ही सोये हुए व्यक्ति के अंग्रेजी पढ़ने और शक्कर के घुलनशील होने को व्यक्त न होने के बावजूद अमूर्त अस्तित्ववाला मान लिया जाता है।³

सोपाधिक कथन नियामों की तरह होते हैं, जिसमें 'यदि-तो' की शर्त होती है। जो निरूपाधिक (Hypothetical) कथनों में नहीं होती। किन्तु कुछ निरूपाधिक कथन छिपे हुए सोपाधिक कथन होते हैं। इसलिए जैसे निरूपाधिक कथन तथ्य का वर्णन करते हैं तो सोपाधिक कथन तथ्य का वर्णन नहीं करते। यदि मैं जानता हूँ कि कोई भी लम्बा पेंडुलम छोटे से पेंडुलम से अधिक गति से हलचल करता है तो मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि कोई पेंडुलम छोटा है तो वह धीमी गति से हलचल करेगा। नियम जानना इन दो प्रकार के पेंडुलम देख लेना नहीं है। नियमयुक्त कथन उनके (Pendulum) अस्तित्व का उल्लेख नहीं करते। नियम-सूचक कथन भी तथ्य का वर्णन करते हैं। लेकिन तथ्यसूचक कथन की तरह नहीं। नियम-सूचक कथन में हम एक तथ्य से दूसरे तथ्य का अंदाज लगाते हैं। नियम-सूचक कथन अनुमान-टिकिट की तरह होते हैं जो धारक को यह अनुमति देते हैं कि, एक प्रकार के तथ्य से दूसरे प्रकार के तथ्य का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। अनुमान टिकिट उसे यह अनुमति देती है कि, वह एक तथ्य से दूसरे तथ्य तक जा सके। यह मानना कि नियम की खोज करना, एक तीसरी सत्ता की खोज करना है जो अनिरीक्षणीय है, इस आदत का ही परिणाम है कि सोपाधिक कथन को एकवचनी निरूपाधिक कथन माना जाए। यह ऐसा कहने के समान है कि व्याकरण का कोई नियम एक अतिरिक्त संज्ञा या क्रियापद है। या शतरंज का नियम एक अतिरिक्त अगोचर गोटी है। वृत्ति-सूचक कथन सोपाधिक होते हैं, यह हमें तब वापस नहीं लेना चाहिए जब व्यक्ति ऊँघते समय, शराब के नशे में या आतंक में अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। अतः वह 'अंग्रेजी जानता है'। अपने निरूपाधिक आकार का होने के बावजूद अपने तार्किक आकार में सोपाधिक कथन है। जो एक से अधिक तथ्यों को व्यक्त करता है, न कि 'जानना' नाम के एक तथ्य को वे किसी भी तथ्यों को व्यक्त नहीं करते। बल्कि सही और योग्य तथ्यों को ही व्यक्त करते हैं।

अब हम ऐसे वृत्ति-सूचक शब्दों को देखेंगे जो मानसिक क्रियाओं का निर्देश नहीं करते, बल्कि शारीरिक का निर्देश करते हैं। यथा- आदत, अभिवृत्ति (Attitude), रुचि, शौक, झुकाव, क्षमता, योग्यता इ. कोई भी इससे इन्कार नहीं करेगा/करेगी, यह मानसिकता सूचक शब्द है। लेकिन कोई भी, यह भी स्वीकार नहीं करेगा कि यह विशिष्ट मानसिक क्रियाओं के सूचक शब्द है।⁴

मानसिक वृत्ति-सूचक शब्दों में भिन्नता भी होती है। जैसे जानना और विश्वास करना। जानमीमांसकों ने यह भ्रम फैलाया कि, दोनों में मात्रा का भेद है। तो किसी ने माना कि जो तत्व विश्वास में उपस्थित होता है, वह ज्ञान में उपस्थित नहीं होता। कुछ जानमीमांसकों के अनुसार, विश्वास ज्ञान से अधिक कुछ है। जब तक ज्ञान में विश्वास न हो, तब तक ज्ञान भ्रम ही रहता है। जैसे हमने रस्सी में सर्प देखा। तो इस भ्रम को हम सही ज्ञान मान बैठते हियाँ लेकिन जब भ्रम दूर हो जाता है तो अभिन्नज्ञान पर विश्वास हो जाता है। और विश्वास के अतिरिक्त घटक से ज्ञान माना जाता है। अन्य जानमीमांसकों के अनुसार, ज्ञान अधूरा विश्वास है।

लेकिन जानना और विश्वास के तर्कशास्त्रों को देखें तो दोनों में भिन्नता दूसरे प्रकार की है। 'जानना' यह क्षमता-सूचक क्रियापद है और क्षमता अर्जित करनी पड़ती है। क्षमता अर्जन करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। 'विश्वास' यह अभिवृत्ति-सूचक क्रियापद है। अभिवृत्ति अर्जित नहीं की जाती बल्कि वह परिवार, शिक्षा और समाज व्यवहार से बनती है। अभिवृत्ति अर्जित करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। ज्ञान उच्च या निम्न हो सकता है। लेकिन विश्वास को उच्च या निम्न नहीं कहा जा सकता। विश्वास दृढ़ या अटूट हो सकता है। लेकिन ज्ञान को दृढ़ या अटूट नहीं कहा जा सकता। विश्वास छोड़ा या पकड़ा जा सकता है लेकिन 'जानना' बाबत यह कहना अनर्गल होगा कि छोड़ा या पकड़ा जा सकता है। संक्षेप में जानना कुशलता या क्षमता से सम्बन्धित है तो विश्वास उद्देश्य से सम्बन्धित है।⁵

अब तक हमने देखा कि दो प्रकार के कथन होते हैं। यथा- निरूपाधिक कथन और सोपाधिक कथन। हमने यह भी देखा कि कुछ भी निरूपाधिक कथन क्रियासूचक कथन होते हैं। अन्य निरूपाधिक कथन छिपे हुए सोपाधिक कथन होते हैं। जो किसी क्रिया को निर्देश नहीं रकते। बल्कि क्रिया घटने की शर्तों या 'यदि-तो' को व्यक्त करते हैं। इसलिए सोपाधिक कथन किसी गुप्त या छायात्मक क्रिया का निर्देश करनेवाले नहीं होते, बल्कि सत्य हुए तो निरूपाधिक क्रियाओं व्यक्त करते हैं।

अब हम ऐसे कथनों को देखेंगे जो अर्धनिरूपाधिक या अर्धसोपाधिक (Semihypothetical) कथन होते हैं। जैसे, 'वह सावधानी से कार चला रहा है' में वृत्ति-सूचक शब्द 'सावधानी' और क्रिया-सूचक शब्द 'कार चला रहा है' का समावेश है। वह सावधानी से कार चला रहा है - कथन दो क्रियाओं को व्यक्त नहीं करता बल्कि एक ही क्रिया को व्यक्त करता है। सावधानी से कार चलाने का अर्थ है कि वह रास्ते के सिग्नल पर नजर रखता है। गाय, बकरी आ जाने पर गाय की गति कम कर देता है। और टक्कर लग जाने से बचता है। वक्त पड़ने पर हॉर्न बजाता या सुनता है इत्यादि।

जब मैं टहलते हुए सीटी बजाता हूँ तो मैं दो क्रिया करता हूँ, इस अर्थ में कि टहलना छोड़ कर सीटी बजा सकता हूँ या सीटी बजाना छोड़कर टहल सकता हूँ। लेकिन सावधानी से कार चलानेवाला व्यक्ति बिना कार चलाए सावधानी नहीं बरत सकता। अलबत्ता वह सावधानी छोड़कर कार चला सकता है। लेकिन यह उसके लिए खतरे की घंटी होगी। इस तरह अर्धनिरूपाधिक या अर्धसोपाधिक कथन भी एक विशेष प्रकार से क्रिया करने को कहा जाता है। न कि दो क्रियाएं करने को कुछ कहा जाता है।⁶

वृत्ति-सूचक शब्द क्रिया-सूचक नहीं होते क्योंकि क्रिया की पहचान काल और क्रिया विशेषण से होती है। हम नहीं कह सकते हैं कि उसने पांच मिनट जानना जारी रखा। थोड़ा आराम किया और फिर जानने लगा। उसी तरह हम यह नहीं सकते कि उसने जल्दी-जल्दी या धीरे-धीरे जानना शुरू किया।

निष्कर्ष

वृत्ति एवं घटना में भेद है। मानसिक अवधारणाएं वृत्ति हैं, घटना नहीं हैं। जो विशिष्ट प्रकरण में विशिष्ट ढंग से प्रकट होंगी। अतः जिसे हम मानसिक घटना समझते हैं, वह अस्तित्व में ही नहीं है। किन्तु विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट प्रकार का ही व्यवहार करता है। इसके पीछे का जो कारण है वह आन्तरिक अथवा मानसिक ही है। व्यक्ति की प्रवृत्ति का झुकाव जिस ओर होता है जिसे यहाँ वृत्ति कहा गया है। लेकिन यह जो झुकाव है, उसका कारण आन्तरिक है। और यह जो आन्तरिक है वह घटना भले ही न हो, किन्तु इस झुकाव अथवा वृत्ति का कारण मानसिक होता है। अतः वृत्ति और घटना में भेद है किन्तु इस भेद से मानसिक सत्ता को पूर्णतः वृत्ति में नहीं बदला जा सकता। उन वृत्तियों के कारणों के रूप में वे अपने आप को प्रकट करती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ**सूची**

1. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 112
2. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 118
3. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 122
4. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 129
5. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 142
6. Gilbert Ryle - The Concept of Mind, Penguin Books, 1949, Pg. 143